

Loretta HANDRABURA

dr., conf. univ.
formator, Centrul Educațional PRO DIDACTICA

Educația pentru media în contextul competențelor pentru secolul al XXI-lea

Rezumat: Articolul valorifică experiența implementării sistemice în ultimii ani a educației pentru media în Republica Moldova. Sunt formulate recomandări pertinente cu privire la necesitatea valorificării holistice a acestei noi educații și este analizat contextul european, precum și cel național cu privire la educația pentru media.

Cuvinte-cheie: media, educație pentru media, consumator/-oare de produse media, creator/-oare de produse media, competență media.

Abstract: The article presents the experience of implementing media education in Moldova in recent years and argues that its study is imperative at the system level. Aligning with existing European practices, the authors make several relevant recommendations regarding a holistic approach towards this new education.

Keywords: media literacy, media competence, critical thinking, consumer of media products, creator of media products, online safety, optional curriculum.

Trăim în era informației, a tehnologiilor, a vitezei și competitivității, când accesul la informație și competențele necesare valorificării acesteia sunt esențiale formării cetățeanului de mâine. Este imperios necesar să avem conștiința faptului că omul viitorului, elevul/eleva de azi, va reuși și va ajunge un om de succes, doar fiind înarmat/ă cu alte competențe, precum: comunicarea asertivă, interrelaționarea și gândirea critică. În acest context, *Educația pentru media*, parte a noilor educații, definește un segment important în contextul competențelor pentru secolul al XXI-lea. Pentru Republica Moldova, un stat aflat în situația de a recupera, cu pași grăbiți, „*temele de Educație pentru media*”, ratată, evident, în contextul unor fenomene socio-politico-economice specifice, introducerea conținuturilor de *Educație pentru media*, infuzional sau ca disciplină opțională, devenise de primă importanță. În procesul de recuperare și de ardere a etapelor, practicile educaționale din țările europene au constituit și rămân a fi un suport real pentru sistemul educațional de la noi.

În procesul de fundamentare, la nivel educațional, a unei viziuni în domeniul *Educației pentru media*, s-a ținut cont de documentele de bază, recunoscute la nivel internațional. Astfel, *Rezoluția Parlamentului European privind educația în domeniul mass-mediei într-o lume digitală*, adoptată în 2008, este un document de referință, care prevede că această competență (media) ar trebui să o stăpânească toate categoriile de oameni pe durata vieții lor, pentru a le ajuta să utilizeze practic și creativ mass-media. Educația pentru media ar trebui să fie o parte componentă a educației formale pentru toți studenții; de asemenea, aceasta ar trebui să fie inclusă în modulele obligatorii în programul de formare a cadrelor didactice, recomandă Parlamentul European [1].

În același timp, *Agenda de la Paris*, adoptată de UNESCO în 2007, include douăsprezece recomandări

Natalia GRÎU

consultant principal Ministerul Educației, Culturii și
Cercetării al Republicii Moldova

pentru educația media, inclusiv: integrarea educației media în formarea inițială a cadrelor didactice, elaborarea unor metode eficiente de predare a noii educații, mobilizarea tuturor părților interesate de serviciile educaționale și sociale etc. [2]. Cercetarea exhaustivă privind practicile internaționale și naționale de introducere a educației pentru media în școli [3] a confirmat restanța noastră și necesitatea recuperării. Țări precum Marea Britanie, Australia, Finlanda, Danemarca, Suedia, Olanda, Germania, SUA ș.a. au această disciplină fie obligatorie, fie opțională, din anii '70 ai secolului trecut. În România, cursul opțional *Competență în mass-media* se predă pentru treapta de liceu din anul 2004 și urmează să fie actualizat și propus ca obligatoriu [4]. Ucraina a inițiat în 2010, prin decretul Prezidiului Academiei Naționale de Științe Pedagogice, *Concepția de introducere a educației media în Ucraina*. Ideea principală a concepției este de a promova crearea unui sistem eficient de educație media în țară, pentru a oferi formare generală copiilor și tinerilor de interacțiune sigură și eficientă cu sistemul media modern. Documentul include faza-pilot (2010-2013), cerințele graduale de educație și de standardizare media pentru implementarea educației media în școli (2014-2016), dezvoltarea și finalizarea implementării educației media (2017-2020). În Armenia, cursul opțional *Educația pentru mass-media* se predă din 2013 infuzional, la mai multe ore sau extracurricular. În Rusia, atestăm în învățământul preuniversitar mai multe programe experimentale, standarde, cursuri pentru educația media în școală. Pentru învățământul superior au fost elaborate diverse cursuri universitare, a fost introdusă din anul 2002 o nouă specializare *Educație media* (Медиаобразование, № 03.13.30) în instituțiile cu profil pedagogic [5].

De precizat faptul că dreptul de acces la Internet și promovarea conceptului de *cetățenie digitală* constituie o prioritate la nivel guvernamental. Drept dovadă sunt documentele de politici elaborate, aflate în proces de implementare acum: *Programul Național de Securitate Cibernetică a Republicii Moldova pentru anii 2016-2020*, *Programul e-Transformare*, *Programul Moldova Digitală 2020*, *Guvernare Deschisă* și alte programe care valorifică domeniul complex al educației pentru media.

Când în prima jumătate a anului 2017, în rândul adolescenților, urmare a apariției jocului *Balena albastră*, au fost identificate 15 cazuri de automutilare, tentative de suicid și 2 cazuri de suicid, constatate de Inspectoratul General de Poliție, societatea s-a pomenit luată prin surprindere și neputincioasă. În discuțiile cu unele cadre didactice, am constat lipsa unei pregătiri adecvate și chiar o anumită neputință în raport cu reacția pe care ar fi trebuit să o adopte în

relația cu elevii-victime sau cu părinții acestora, care, evident, sunt și mai nepregătiți (dacă există grad de comparație pentru un astfel de analfabetism media!). Acesta a fost un semnal alarmant că adoptarea unei atitudini față de asemenea pericole, generate inclusiv de fenomene sociale complexe, cum ar fi migrația sau sărăcia, care au condus la creșterea numărului „orfanilor sociali” (copii ai căror părinți muncesc peste hotare), al copiilor din familii vulnerabile etc., se impunea imperios. Cum trebuie să reacționeze profesorul în relația cu aceste categorii de copii, mult mai ușor predispuși pericolelor din mediul on-line și care au tendința de a se izola și refugia în spațiul virtual? Educația pentru media răspunde exact acestor provocări, care sunt orientate spre dezvoltarea gândirii critice a cetățeanului în era digitală.

Un sondaj, realizat în lunile februarie-martie 2018, de Consiliul Național al Elevilor de pe lângă Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în scopul evaluării domeniilor de interes ale tinerilor pe acest segment, accentuează interesul tinerilor pentru media ca formă de învățare, mai ales că o bună parte din ei conștientizează rolul acestei noi competențe în formarea propriei personalități. Rezultatele sondajului au demonstrat că, din cei 242 de respondenți de diferite vârste, doar pentru 68,6% conceptul de *educație media* este cunoscut, iar 56,5% din cei care au răspuns „Da” specifică că au aflat despre această educație în mediul școlar, în timp ce 40,5% – în mediul on-line, documentându-se individual, în mare parte. Nu e de mirare că 95,5% dintre ei utilizează rețelele sociale zilnic, iar 65,7% – își formează competențele media individual, așa cum contextul îi impune să o facă.

Astfel, inițiativa de elaborare a unui curriculum și de a introduce pe toate treptele de școlaritate disciplina opțională *Educația pentru media* a fost lansată de societatea civilă în anul 2015, fiind, cu toată deschiderea, susținută de ministerul de resort. Etapa inițială a presupus, cu efortul partenerilor externi (Deutsche Welle Akademie, Germania) și interni (Centrul pentru Jurnalism Independent), elaborarea unor studii relevante. Ghidate de înțelegerea necesității de mobilizare și acțiune, autoarele Loretta Handrabura, Natalia Grîu și Silvia Șpac, au realizat, în 2016, primul curriculumul opțional pentru treapta primară [6], iar în anul 2018, a fost realizat și aprobat de Consiliul Național pentru Curriculum și al doilea produs, pentru treapta gimnazială [7]. Ambele curricula sunt unice de acest gen din oferta educațională, sunt integrate și acoperă trei arii curriculare: *Educație socioumană*, *Limbă și comunicare*, *Arte și tehnologii*. În anul 2017, în cadrul proiectului *Consolidarea libertății de opinie în Republica Moldova*, cu susținerea Deutsche Welle Akademie și finanțat de Ministerul Federal pentru Cooperare Economică și

Dezvoltare în Germania, cu suportul Centrului pentru Jurnalism Independent a fost editat *Auxiliarul didactic pentru învățători și elevi: Educație pentru media (cl. III-IV)*, care include Ghidul învățătorului, Fișe didactice pentru cele 6 module și modele de evaluare sumativă (criterii de evaluare recomandate pentru învățători la disciplina opțională *Educație pentru media*; criterii de succes/condiții de succes pentru elevi/eleve la disciplina opțională *Educație pentru media*).

O întrebare legitimă în procesul implementării disciplinei date vizează principiul respectării particularităților de vârstă ale elevilor. Evident, aceasta trebuie implementată gradual, pornindu-se de la achizițiile pe care elevul/eleva le are, inclusiv cele de ordin digital, pe care, în mare parte, și le-a format independent, în afara spațiului școlar. Provocările spațiului virtual și invazia tehnologiilor demonstrează că introducerea disciplinei *Educație pentru media* este oportună începând chiar cu treapta de educație timpurie. De acest aspect trebuie să țină cont autorii de următoarea generație de produse curricula. Totodată, mai multe repere de ordin metodico-didactic, cât și acțional ar trebui luate în calcul în perspectiva realizării educației pentru media, pornind de la cei cinci pași de formare a competenței media: *acces, analiză, creare, reflecție și acțiune* (Vezi Figura 1).

Developarea și abordarea acestor pași necesită cunoaștere, experiență și respectarea metodologiei corecte de formare a competenței media. Este valoros să înțelegem că acest nou tip de media îl pregătește pe elev/elevă pentru viață. Aceasta impune formare de competențe integrate, corelate unor nevoi reale, în care, de data aceasta, practica bate gramatica, or, copiii noștri sunt on-line și consumă activ media înainte ca vreun curriculum oficial să ajungă la ei. Ei sunt cu cel puțin un pas înaintea părinților la acest capitol, iar pe de altă parte, profesorii rămân reticenți, într-o zonă de confort sau, mai rău, de negare, atunci când media înseamnă pulsul vieții reale, un exercițiu de democrație sau resurse nelimitate de formare și învățare.

Temele incluse în acest ABC media sunt actuale și implică aspecte concrete cu care tinerii se confruntă în activitățile cotidiene, multe dintre ele vizând problema siguranței în mediul on-line (*Pericolul manipulării și dependența în spațiul on-line; Fenomenul „troll” și „trolling”;* *Jocurile virtuale în viața adolescentului;* *Forme de agresiune on-line – cyberbullying-ul; Grooming-ul și pericolul abuzurilor sexuale în spațiul*

Figura 1. Cinci pași de formare a competenței media

on-line etc.). Bineînțeles, în procesul formării acestei competențe un rol important îl are implicarea și parteneriatul cu familia – unul dintre mediile esențiale în care, la o etapa incipientă, se formează primele abilități și deprinderi de consum mediatic (de cele mai multe ori, din păcate, sub forma unui contact nesupravegheat și iresponsabil al copilului cu produse media precum filmele de animație sau jocurile virtuale). Educația pentru media vine în ajutorul părinților, care trebuie să-și asume responsabilitatea pentru monitorizarea regimului de consum mediatic al copiilor din primul an de viață. Ei trebuie să înțeleagă că timpul afectat consumului de mesaje mediatice, îndeosebi audio-vizuale, are numeroase consecințe imediate sau latente asupra sănătății emoționale și dezvoltării personalității copilului. Prin urmare, o anumită grijă pentru alfabetizarea părinților, de rând cu cea a cadrelor didactice este imperios necesară.

În acest context, în perspectiva abordării didactice, procesul formării copilului în domeniul educației pentru media este orientat în calitate sa de *consumator* și cea de *creator* de produse media. În calitate de *consumator*, elevul/eleva este în contact zilnic cu varia produse media (reclame, filme, articole de ziar, jocuri video etc.), iar în calitate de *creator*, grație noilor media, elevii pot deveni autori de articole, spoturi publicitare, filmulețe, știri. Tendința și dorința tinerilor de manifestare și socializare explică interesul sporit al acestora pentru a deține un blog sau mai nou un vlog, platforme on-line care le permit să devină autori de conținuturi media. Din acest punct de vedere, paradigma conceptului disciplinei opționale *Educație pentru media* este orientată într-o dublă perspectivă: *educație prin media și educație pentru media* (Vezi Figura 2).

Figura 2. Perspective ale conceptului disciplinei opționale Educație pentru media

Prin urmare, această competență, definită de Comisia Europeană prin capacitatea de acces, de analiză și de adoptare a unei gândiri și atitudini critice față de mass-media și capacitatea de a folosi sunete și imagini pentru a comunica în diferite contexte, presupune că elevii trebuie să fie capabili să caute și să utilizeze informația, să comunice liber, deschis, fără teama confruntării cu o realitate pentru care nu sunt pregătiți [7] – de aici și responsabilitatea societății civile, în general, și a producătorilor media, în mod particular, pentru a forma valorile inerente acestei educații.

În încheiere: Vom sublinia ideea că, în perspectivă didactică, disciplina opțională *Educație pentru media* necesită o abordare holistică la nivelul educației formale, cât și nonformale, inclusiv prin implicarea, la nivel de parteneriate educaționale, a creatorilor de produse media, într-o dublă acțiune și interacțiune, așa cum am specificat, a *Educației prin și pentru media*. Doar astfel rezultatele care se măsoară, în ultimă instanță, prin gradul de democrație și responsabilitate civică a cetățenilor, sunt vizibile. Avem ferma convingere că, urmare a asigurării cadrului curricular necesar, această disciplină va contribui plenar la formarea gândirii critice a elevilor și ea trebuie implementată gradual, începând cu treapta de educație timpurie, în măsura în care competențele media îl vor ajuta pe copil să devină consumator/creator avizat de media în această eră a informației.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. European Parliament resolution of 16 December 2008 on media literacy in a digital world (2008/2129(INI)). Strasbourg, 2008. A se vedea de asemenea: Рекомендации Парламентской ассамблеи Совета Европы по медиаобразованию; Media education. Recommendation of Council of Europe. 2000.
2. Paris Agenda or 12 Recommendations for Media Education. 2007; Towards Information Literacy Indicators. Paris: UNESCO, 2008. 46 p.; Recommendation *Youth Media Education*. UNESCO, Seville, 15-16 February 2002.
3. Handrabura L. Dezvoltarea unei culturi media printr-o educație media adecvată. Chișinău, 2016, p. 46. Pe: <http://media-azi.md/ro/publicatii/dezvoltarea-unei-culturi-media-printr-o-educa%C8%9Bie-media-adevat%C4%83> (Accesat la 15.12.17)
4. Bunescu Gh., Negreanu E (coord.) Educația informală și mass-media. București: Institutul de Științe ale Educației, Laboratorul Teoria Educației, 2005.
5. Fedorov A.V. Media Education and Media Literacy: Russian Point of View. Lambert Academic Publishing, 2010. 364 p.
6. https://mecc.gov.md/sites/default/files/curriculum_educatie_pentru_media_gimnaziu.pdf
7. <https://mecc.gov.md/sites/default/files/curriculum-final.pdf>